

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING DARSDA
INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN
FOYDALANISHNING AHAMIYATI**

Saliyeva Perdexan Alimbetovna

Qoraqalpog'iston respublikasi pedagogik
mahorat markazi "Maktabgacha, boshlang'ich va
maxsus ta'lim metodikalari" kafedrası docenti, (phd)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy talablar asosida umumiy o'rta ta'lim maktablari pedagog xodimlarining kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish, ularning kasbiy kompetentligini muntazam oshirishni nazarda tutadi.

Kalit so'zlar: kasbiy rivojlanish pedagogik etika madaniyati , kasbiy rivojlanish , kasbiy faoliyat.

ANNOTATION

This article provides for the development of professional knowledge, skills, and abilities of pedagogical workers of general education schools based on modern requirements, and the systematic improvement of their professional competence.

Keywords: professional development, pedagogical ethics culture, professional development, professional activity.

Mamlakatimizda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar mutaxassislarining malaka darajasi, kasbiy rivojlanishi va kompetentligiga yangi talablar qo'yimoqda. Bir qator qonunlar, farmonlar, hujjatlar pedagog kadrlarning kasbiy darajasini uzluksiz rivojlantirish modellari va amaliyotlarini yaratish va amalga oshirish jarayonlarini tezlashtirdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi "Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-23-son qaroriga tayangan holda O'zbekiston Respublikasi malaka oshirish tizimida malaka

oshirishning xorijiy tajriba va modellarini inobatga olish maqsadga muvofiq tinglovchilar uchun o'quv dasturlarini ishlab chiqishda ularning kasbiy tajribasi, yangi funksiyalarni o'zlashtirish va kompetensiyalarni rivojlantirish uchun o'qituvchilarning tajribasi va toifasini hisobga olish va o'qituvchilarning qo'shimcha ta'lim tizimida modul dasturlarini keng tanlash zarur. O'qituvchi malakasini oshirishning shaxsiylashtirilgan modelini qurish dolzarb yo'nalish sifatida e'tirof etilmoqda. Qo'shimcha kasbiy ta'limni rejalashtirish davrida kasbiy rivojlanish natijalari uchun pedagogning motivatsiyasi va shaxsiy mas'uliyatini kuchaytirish uchun subyekt pozitsiyasini hisobga olish kerak.

Boshlang'ich ta'lim bosqichida o'qituvchilarni kasbiy rivojlantirishning metodik ta'minoti mazmuni masalalari pedagog maqomi to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq pedagogning kasbiy darajasini oshirishga hissa qo'shadigan pedagoglarning kasbiy rivojlanishini real uslubiy qo'llab-quvvatlash, pedagoglar tomonidan yangi kasbiy kompetensiyalarni o'zlashtirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni talab qilishi ta'kidlanadi. Pedagogning ta'lim yo'nalishini aniqlash uchun pedagogning maqomi to'g'risidagi qonun hujjatlari talablariga muvofiqligi bo'yicha pedagoglarning kasbiy darajasi diagnostikasini o'tkazish shartlari va mezonlari belgilandi.

Bugungi kunda qo'yilgan vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishga to'sqinlik qilayotgan bir qator muammolar mavjudligi ta'kidlangan. Ular orasida malaka oshirish tizimining ta'lim oluvchilar bilan ishlashda ularni o'quv jarayoniga jalb qilish, faollashtirish, o'quv axborotining passiv iste'molchilaridan yangi bilimlarni olishning ijodiy hamkorlariga aylantirishga qodir bo'lgan yangi o'qitish texnologiyalari ustuvor bo'lishi kerak. Qo'shimcha nafaqat malaka oshirish kurslarini tizimli o'tkazish markaziga, balki pedagoglarning mustaqil ishlarini tashkil etish markaziga, mintaqaviy ilmiy-metodik markazga aylanishi kerak, bu esa malaka oshirishning mintaqaviy modellari paydo bo'lishi bilan uzviy bog'liqdir. Qo'shimcha ta'lim sohasida ta'lim faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar o'z faoliyatini o'qituvchilar hamjamiyatining ehtiyojlariga muvofiq qayta qurayotgani, so'nggi paytdagi me'yoriy-huquqiy hujjatlarda malaka oshirish tuzilmasida shakl va

metodlarni tanlashda variativlik imkoniyati va zarurati to'g'ridan to'g'ri ko'rsatilganligi ta'kidlangan.

“Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2024-yil 7-avgustdagi “Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilari uchun “Kasbiy rivojlanish kuni” va “Kasbiy rivojlanish soati” tadbirlarini bosqichma-bosqich joriy etish to'g'risida”gi 246-son buyrug'i, shuningdek, maktab ta'limi tashkilotlari pedagog va mutaxassis kadrlarini uzluksiz malakasini oshirishning ilg'or va shaffof tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini tatbiq etish, maktab ta'limi tizimida kadrlar siyosatini shakllantirishning zamonaviy tamoyillarini joriy etish bo'yicha belgilangan ustuvor vazifalar mazmunidan kelib chiqqan holda tuzilgan bo'lib, zamonaviy talablar asosida umumiy o'rta ta'lim maktablari pedagog xodimlarining kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish, ularning kasbiy kompetentligini muntazam oshirishni nazarda tutadigan talab va vazifalar belgilangan.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'zidagi uslubiy bilimlarni rivojlantirishi uchun metodik kompetentsiyaning keltirib o'tilgan vazifalarini o'rganishi hamda ularni amaliy tajribada qo'llanishi orqali erishadi. Turli pedagogik o'zgarishlar natijasida o'qituvchining metodik qobiliyati shakllanadi. Pedagogik mahoratga ega bo'lgan o'qituvchi tarbiyadagi qiyinchiliklarni yengishga qodir bo'lgan o'qituvchi, o'sib kelayotgan yosh avlodning o'ziga xos hususiyatlarini tushuna oladigan, ularning tuyg'ularini his qila oladigan, ichki dunyosi nozik va zaif bo'lgan, bola hayotidagi turli qiyinchiliklarni ko'ra oladigan va ularga mohirlik bilan yondashadigan, bilim va kreativlikni o'zida mujassam etgan chuqur ilmiy fikrga ega shaxs hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi mehnatining maqsadi yoshlarga o'qish va yozishni o'rgatish orqali voqelikdagi jamiki narsa - hodisalar haqida bilim berish, ularda insonga xos bo'lgan sifat hamda fazilatlarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” PF-60-son farmoni, - T.: 2022.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi “Maktabgacha va maktab ta’limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-231-son qarori, - T.: 2024.
- 3.Хасанова, Г. (2021). Олий таълим муассасалари педагогларининг Креатив қобилиятларини ривожлантиришнинг мазмуни. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(1), 778-782